

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/333488768>

Зв'язок торгівлі людьми з корупцією

Conference Paper · March 2019

DOI: 10.5281/zenodo.3235701

CITATIONS

0

1 author:

Viacheslav Hladky

Volodymyr the Great Educational and Scientific Institute of Law

48 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-AI-GLOBAL-PORTAL [View project](#)

Space Law (Международное космическое право) [View project](#)

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»**

**КАФЕДРА ЮНЕСКО
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»**

Матеріали

**III Міжнародної студентської
науково-практичної конференції**

**ВИЩА ОСВІТА – СТУДЕНТСЬКА НАУКА –
СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО:
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
(19 квітня 2019 року, м. Київ)**

Київ – 2019

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Калінічева Галина Іванівна, проректор з науково-методичної роботи МНТУ, кандидат історичних наук, доцент (голова ред. колегії)

Євтюкова Ірина Олегівна, начальник науково-методичного відділу МНТУ (заступник голови ред. колегії)

Заліток Людмила Михайлівна, директор Наукової бібліотеки МНТУ, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Кісілюк Едуард Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри права МНТУ

Копочинська Юлія Володимирівна – завідувач кафедри фізичної терапії МНТУ, кандидат наук з фізичного виховання, доцент;

Коротун Тетяна Михайлівна – завідувач кафедри комп'ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, кандидат технічних наук, доцент

Лебединець Ірина Сергіївна – голова циклової комісії з організації виробництва, економіки та фінансів Коледжу МНТУ;

Тульчинський Ростислав Володимирович – завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, доктор економічних наук, доцент

В 55 Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку : матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 квіт. 2019 р. : [зб. тез] / ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, каф. ЮНЕСКО «Інформ.-комунік. технології в освіті». – Київ : [б. в.], 2019. – 382 с.

У збірнику матеріалів конференції представлені тези доповідей та виступів учасників Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку», що відбулась у ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» в м. Києві, 19 квітня 2019 року.

У наукових розвідках студентів, аспірантів та молодих учених висвітлено широке коло питань як професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі економіки, права, менеджменту, публічного управління та адміністрування, комп'ютерних наук, фізичної терапії, так і дослідницькі пошуки в царині соціально-гуманітарних дисциплін.

Відповідальність за зміст, коректність посилань та академічну доброчесність несуть автори тез та їхні наукові керівники

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	8
<i>Абраменко Яніна, Головненко Марія</i> . ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ.....	9
<i>Александрівчус Рімантас</i> . РОЗРОБКА В2В МАРКЕТПЛЕЙСА.....	13
<i>Андрєєв Владислав, Дяченко Володимир</i> . РОЛЬ ДОВГОСТРОКОВИХ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ	17
<i>Андрєєв Данило</i> . РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ У МІСІЇ СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛЯ.....	21
<i>Андрущенко Сергій</i> . МОЖЛИВІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.....	26
<i>Астін Аліса</i> . ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ЛАТВІЇ.....	30
<i>Бадун Тетяна</i> . ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ СПАСТИЧНІЙ ДИПЛЕГІЇ.....	33
<i>Байдалінова Анжеліка</i> . ОБРОБКА НАКОПИЧЕНИХ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ DEDUCTOR.....	35
<i>Безугла Марія</i> . ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВРОДЖЕНИХ ВАДАХ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ.....	38
<i>Білан Анна</i> . ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	41
<i>Бондар Ольга</i> . ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЕКСУДАТИВНОМУ ПЛЕВРИТІ.....	44
<i>Бондаренко Віталій</i> . РОЗРОБКА САЙТУ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ- МАГАЗИНУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ.....	46
<i>Бондарчук Дар'я, Веремійчук Драгомир</i> . ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ	48
<i>Бріцин Антон</i> . КРИЗА ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ФІРМИ	52
<i>Брюховських Іван</i> . ВІСЦЕРАЛЬНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СПОНДІЛОЛІСТЕЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА.....	56
<i>Бурда Юрій</i> . ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ДОДАТКІВ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ	59
<i>Буцька Тетяна</i> . ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ.....	63
<i>Власенко Роман, Луцький Ігор</i> . ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ	67
<i>Волинець Катерина, Науменко Леся</i> . ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	70
<i>Врагова Наталія</i> . СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА	74
<i>Гамчук Марія</i> . АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ	76
<i>Гирева Ангеліна</i> . ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ	78
<i>Гілляка Максим</i> . МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПАКЕТНОЇ ПЕРЕДАЧІ АУДІО ДАНИХ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ	81
<i>Гладкий В'ячеслав</i> . ЗВ'ЯЗОК ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З КОРУПЦІЄЮ	85
<i>Гречка Ярослава</i> . РИТОРИКА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ	89

*Гладкий В'ячеслав,
аспірант Навчально-наукового інституту права
імені князя Володимира Великого
Міжрегіональної Академії управління персоналом
Науковий керівник: Кислий А. М., д-р юрид. наук, професор
(м. Київ, Україна)*

ЗВ'ЯЗОК ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З КОРУПЦІЄЮ

Актуальність проблеми. Американські вчені проф. Ш. Чжан (Sheldon X. Zhang) та С. Пінеда (Samuel L. Pineda) звертають увагу на те, що хоча дослідники проблематики торгівлі людьми лише час від часу вказували на корупційність правоохоронних органів в якості певного фактору, що полегшує торгівлю людьми, між тим, мало хто з дослідників зосереджує увагу на тому, що саме корупція є фундаментальною причиною відповідного злочину. Окреслена проблема, на думку американських вчених, виявляється в тому, що концентрація уваги дослідників виключно на теорії впливу бідності на работоргівлю, призводить до того, що низка урядових установ й політиків вважають, що усунення бідності буде ключем до викорінення торгівлі людьми [1, с. 45, 53]. Як наслідок – політика протидії сучасним формам рабства є недостатньо ефективною, хоча скорочення бідності, безумовно, є важливим завданням правової та соціальної держави. Отже, гребування в дослідженнях торгівлі людьми зв'язком вказаного явища з корупцією не тільки є помилковим, але й неприпустимим (при цьому, вказане зауваження стосується не лише питання дослідження торгівлі людьми [див., напр.: 2; 3]).

Отже, *метою* цієї наукової розвідки є пояснення існування зв'язку між торгівлею людьми та корупцією з тим, щоби подальші дослідження попередження й протидії вказаним феноменам могли враховувати відповідний зв'язок та більш ширше осмислювати означені явища.

Результати наукової розвідки. Поза сумнівами, закономірний зв'язок корупції з торгівлею людьми цілком очевидний, хоча, торгівля людьми може мати місце також і в тих державах, у яких рівень панування корупції знаходиться на мінімальному рівні або ж цей феномен взагалі не здатний досягати панування в суспільстві та державі в силу низького порогу толерантності суспільства до корупційної практики. Однак, ми можемо припустити, що *корупція підсилює успішність здійснення торгівлі людьми, а, відповідно – сприяє зростанню ринку рабів*, що можна пояснити, як мінімум, такими міркуваннями:

(1) *торгівля людьми криміналізована.* Хоча кримінальне переслідування осіб, що торгують людьми, є ознакою цивілізованості держави, вимогою для держави, в якій панує право, необхідно мати на увазі той факт, що заборона будь-якого діяння завжди означає реальне викорінення або мінімізацію об'єктивації цього діяння. Законодавча заборона тієї чи іншої моделі поведінки, впровадження прогресивних соціально-правових механізмів блокування неприпустимої для суспільства соціальної активності, тих чи інших небажаних соціальних процесів, а також встановлення юридичної відповідальності за здійснення заборонених дій в державі, в якій вплив корупції на публічних службовців є відчутним, не приводить до того, що переслідувані діяння будуть викорінені (мінімізовані) у фактичній дійсності. У тій чи іншій мірі це стосуватиметься також і найменш корумпованих держав. Більш того, думати інакше було б вкрай наївно (в іншому випадку, вже тисячоліття тому людство змогло б позбутися від безлічі своїх «батоїв», починаючи з навмисних вбивств і, закінчуючи розкраданнями чужої власності). Насправді, держава, забороняючи будь-яке діяння (особливо – криміналізуючи певне діяння), у вчиненні якого в тій чи іншій ситуації у деяких групах суспільства спостерігається певний інтерес, законодавець підвищує вартість відповідного діяння і пов'язаного з ним уникнення відповідальності, передбаченого для відповідного злочинця. Тому, в збільшенні рівня відповідальності, *de jure* спрямованій на стримування

злочинності, *de facto* найбільш зацікавлені ті публічні службовці, які, керуючись корупційної логікою, здійснюють вибірккову «боротьбу зі злочинністю», завдяки якій: (а) позбавляються свободи непрофесійні злочинці (або недостатньо кваліфіковані профзлочинці), розкриті злочинці, що не мають можливості надати представнику держави корупційну вигоду; (б) залишаються безкарними ті, котрі не були розкриті в процесі розслідування, а також ті, хто зміг надати представнику держави необхідну неправомірну вигоду заздалегідь («індульговані злочинці») або після вчинення злочину («викуплені злочинці»). Саме тому, протидія будь-якому протиправному діянню повинна розпочинатися з укріплення правоохоронної системи.

У відповідному контексті необхідно звернути увагу на те, що один з провідних сучасних дослідників феномену рабства проф. К. Бейлз (Kevin Bales) у своїй фундаментальній праці «*Understanding Global Slavery*» підмічає, що в будь-якому співтоваристві, в якому має місце рабство, крім рабів і рабовласників налічуються також люди, котрі знають про факти работоргівлі у державі [4, с. 93]. До цих осіб можна віднести публічних службовців (інших впливових осіб), повноваження (вплив) яких здатне сприятливо вплинути у справі безкарного здійснення работоргівлі;

(2) торгівля людьми є найважливішою економічною діяльністю, що переслідується кримінальним законодавством (після незаконної торгівлі зброєю та наркотиками [1, с. 41]), й надає значний дохід. У силу того, що більшість жертв работоргівлі припадає на найменш розвинені країни, дослідники торгівлі людьми, на думку проф. Зханг и Пінеда, зосередили практично всю свою увагу на ролі бідності в торгівлі людьми. Вчені звертають увагу на те, що сама по собі теорія впливу бідності, поза сумнівом, має сенс, «оскільки відсутність економічних можливостей найчастіше слугує початковим стимулом для потенційних жертв стати жертвою торговців людьми. Однак для того, щоб торговці людьми могли проводити успішні та безперервні операції, необхідне нормативне або соціально-правове

середовище, що сприяє торгівлі людьми та пов'язаними з нею порочною промисловістю й ринком праці» [1, с. 52]. У той же час, окреслене твердження характеризується деякими недоліками, оскільки, американські вчені не уточнюють, що саме вони мають на увазі під відповідними «успішними і безперервними операціями». Чи можна припустити, що торгівля людьми може бути здійснена без корупційної змови з чиновниками? Цілком очевидно, що работоргівля, як систематичне та масштабне явище (головним чином, торгівля людьми охоплює регіон держави або ж всю державу; регіон або ж вся держава поділена на території, що контролюються работоргівцями), котре має місце в державі, в якій торгівля людьми кримінально переслідується, можлива лише на підставі попередньої корупційної змови з представниками влади, що має стійкий характер. Тобто можемо припустити, що, є певний обсяг ринку рабів, який може задовольнити работоргівець (їхня злочинна організація), не вдаючись до допомоги чиновників, використовуючи лише свої злочинні кваліфікаційні навички професійного злочинця, а також можливості мережі злочинного світу.

Висновки. У межах наукової розвідки були отримані результати критичного аналізу зв'язку корупції та торгівлі людьми, котрий слід розуміти в якості закономірного та об'єктивного. З огляду на викладене слід також зазначити наступне: (1) торгівля людьми може здійснюватися без корупційної практики; (2) помітні обсяги торгівлі людьми виключають презумпцію невинуватості публічної влади в цій діяльності; (4) чим більший масштаб корупції, тим більша ймовірність того, що в державі має місце торгівля людьми (збільшення панування корупції оптимізує вчинення практично всіх злочинів); (5) чим більший масштаб торгівлі людьми, тим помітнішою є частка інтеграції відповідних рівнів публічної служби в сучасній работоргівлі.

Використані джерела та література:

1. Zhang S.X., Pineda S.L. Corruption as a Causal Factor in Human Trafficking. *Organized Crime: Culture, Markets and Policies* / D. Siegel, H. Nelen (ed.). New York, NY: Springer, 2008. P. 41–55.
2. Гладкий В.В. Дифузія антиконкурентної та корупційної практики. *Конкуренція та конкурентна політика очима професіоналів та молоді*: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (Київ, 15 черв. 2018 р.). Київ: Вид-во АМКУ, 2018. С. 93–107.
3. Гладкий В.В. Працівники-шахраї та їх вплив на ефективну діяльність підприємств. *Пріоритети розвитку підприємств у XXI столітті*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 22 листоп. 2018 р.). Кропивницький: Вид-во РВЛ ЦНТУ, 2018. С. 198–199.
4. Bales K. *Understanding Global Slavery: A Reader*. Berkeley: University of California Press, 2005. 212 p.